

XVI-XIX ASRLAR DAVOMIDA O‘ZBEK XALQ MUSIQA MADANIYATI

Farangis Ikromova Yigitali qizi-

Farg‘ona davlat universiteti

“San‘atshunoslik” fakulteti

“Musiqqa ta‘limi va madaniyati” kafedrasi

3-kurs talabasi

feya.01.m@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada XVI-XIX asrlar davomida O‘zbek musiqasida yangi janrlar xalq musiqasi va saroylaridagi musiqa san‘atining rivojini musiqiy merosimizning nazariy yuksalishini, Al Forobiy boshlab bergan musiqiy risolalarni o‘zbek musiqashunoslari davom ettirganlarini hamda bir qator masalalar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: san‘at, musiqa, Movarounnahr, musiqiy cholg‘ular, saroy, bastakor, kompozitor.

Feodallik davrida O‘rta Osiyoda bir necha yillar davomida davlatlar orasida o‘zaro nizolar, urushlar bo‘ladikim, bularning hammasi Movarounnahr davlatining rivojiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatib shaharning harobaga, aholining qashshoqlikka olib keladi. Shulardan misol sifatida XIV asrda Temuriylar avlodlari orasidagi nizolar va bu nizolar tufayli davlat va xalq o‘ta harob va qashshoq bo‘lganligi tarixiy manbalarda yozilgan. Bu holat XVI asrning boshlarida kuchsizlanib qolgan ko‘chmanchi o‘zbeklarni birlashtirib Shayboniyxon davlatni o‘z qo‘liga oladi. XVI asrning boshlarida ham Movarounnahr qoloq davlatlar safiga kiradi. Ko‘chmanchi o‘zbeklar to‘la tekis bir necha asrlar davomida o‘z madaniyatlarini tiklab, sust va qoloq holatlarni yuksaltirishga intilib, XIX asrga borib ko‘zga tashlanadigan madaniyat va san‘atga erishdilar.

XVI-XIX asrlar davomida O'rta Osiyoda va aynan Movorounnahrda davom etgan ichki nizolar, urushlar, davlatni, xalqni va uning ilm, fan, madaniyatiga o'z ta'sirini ko'rsatgan bo'lsa ham, Xorazm mustaqil xonlik bo'lib Movorounnahrda ajralib chiqadi va Xiva xonligini barpo etadi. XVII asrda esa Qo'qon xonligi barpo etiladi va Farg'ona vodiysidagi viloyatlarda o'z hukmronligini boshlaydi. O'sha asrlarda Buxoro xonligi barpo bo'lgan. Shunday qilib katta Movorounnahr davlati bir necha xonliklarga tarqalib ketadi. Bularning hammasi ilm, fan, madaniyatga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Har qaysi xonlik va o'lkalar orasida o'ziga xos musiqiy yo'nalishlar paydo bo'la boshlaydi. Lekin xalq marosimlari, bayramlari va tantanalarida qiziqchilar, masharabozlar, dorbozchilar, qo'g'irchoq o'yinchilari, sozandalarning ishtiroklari tobora kuchayib boradi. Bularning hammasini biz xalq boshiga tushgan og'ir mehnat, turmush sharoitlarini yengish uchun musiqa san'atini bir oz bo'lsada xalqqa qilgan xizmati deb bilamiz. San'atkorlarning chiqishlari hajviy ma'noda bo'lib, boylar, feodallar, amaldorlar, mullalar ustidan kulish maqsadida xalqni ovuntirar edilar. Bu xalq marosimlarida musiqa asboblari karnay, surnay, nay, qo'shnay, doira, nog'ora asboblari asosiy o'rinnlarni egallaydilar. Biron-bir kichik yo katta marosimlar shu asboblarsiz o'tmas edi. O'zbek xonliklari davrida ham madaniyat va san'at Hirot va Samarqandda (huddi Temuriylar davridek) an'anaviy holatlarda davom etaverardi. XVI asr boshlarida sulton Husayn saroyidagi shoirlar va sozandalarning bir bo'lagi Shayboniylar saroyi Buxoroda va qolgan bo'lagi Xorazm xonliklarida joylashadi. Adabiyot bilan san'at ikki tilda o'zbek tili bilan tojik tilida rivojlanib borar edi. Xon saroylarida xizmat qilgan mashhur san'atkorlardan Husayn-Uddiy, Said Ahmad nog'arachi, G'ulom Shodiy-bastakor, Dutorchi-Shekoviy, qo'shiqchi mavlono Axiy Geraviy va boshqalarning bizgacha yetib kelgan.¹

Buxoroda o'z qo'shiqchilik maktabini ochgan mavlono Axiy Geraviy uzoq vaqt davomida bir qancha shogirdlar tayyorladikim bular Toshkentda, Xivada, Andijonda, Chorjo'yda ustoz maktabini davomchilaridan bo'lib, o'z san'atlarini

¹ С.М.Векслер. Очерки истории узбекской музыкальной культуры. Ташкент. 1965 г.

rivojlantirganlar. Bularning shogirdlari hisoblanmish Xo‘ja Hamzai Toshkandiy, Darvesh Maqsudi Andijoniy, Hofizi Ushshoqiy Chorjuiylar edilar.

XVI asrning ko‘zga ko‘ringan shoir va san‘atkorlardan biri Najmiddin Kavkabiy edi. Darvesh-Ali Changiyning yozishicha Kavkabiy musiqa nazariyasini yaxshi bilgan iste‘dodli shaxs bo‘lib, uning □Kulliyoti□ ko‘zga ko‘ringan musiqiy asarlar hisobiga kiradi. Najmiddin Kavkabiy maqom kuylariga so‘zlar tanlab kuy bilan so‘z birligini mustahkamladi. Kavkabiyning □Kulliyotida□ 12 maqom haqida va uning asosiy mukammallashgan joyi Buxoro tarixida o‘zbek-tojik tillaridagi klassik shoirlarning she‘rlarini ishlatganligi to‘g‘risida batafsil axborot beradi.

XVII asrning ko‘zga ko‘ringan musiqa olimi Darvesh-Ali Changiy aslida Buxorodan bo‘lib, Buxoro xonligi saroyida sozanda sifatida xizmatda bo‘lgan. Darvesh-Ali Changiy saroy xonanda va sozandalarining ijrochilik uslublari, musiqiy asboblari: tanbur, chang, nay, qonun, borbod (yettita ipak iplaridan hosil bo‘lgan asbob), rubob, qobuz, rud, g‘ijjak to‘g‘risida batafsil ma‘lumotlar bergan.

O‘rta Osiyoning har qaysi viloyatlarida mahalliy sharoitlariga ko‘ra o‘z musiqiy uslublari yoki yo‘nalishlari paydo bo‘la boshlaydi: masalan: Buxoroda katta hajmdagi “xalq qo‘shiqlar□, bular maqom yo‘llariga yaqinroq yo‘nalishda: Farg‘ona-Toshkentda esa □Katta ashula□, Buxoroda va Xorazmda □Shashmaqom□ turkumlari rivoj topgan edi.

XVIII asrda Farg‘ona vodiysida darveshlar avlodi hukmronlik qila boshlab o‘sha vaqtda darveshlar musiqalari o‘zlari oralarida ijro etilar edi. Ijro etiladigan qo‘shiqlarning ko‘proq ma‘nosi dinga bag‘ishlangan.

Yo olloh do‘st, yo olloh,

Xaq do‘st yo olloh.

Darveshlar kiyimlari ham omma kiyimlaridan ajralib turardi. Ular har xil rangli quroqlardan parchalardan tikilgan to‘nlar, boshlarida “Kuloh□ kiyar edilar. Qo‘llarida uzun tayoq, sochlari uzun taralmagan-devonasifat bo‘lganlar, (ularni qalandarlar ham der edilar). Lekin darveshlar qo‘shiqlarini xalq hech qachon kuylamagan. Oddiy xalq mehnat, turmush sharoitlarini e‘zozlaydigan qo‘shiqlarni

dildan kuylab ijro etar edi. Bu qo‘shiqqlarning she‘rlari Turdi, Mashrab kabi shoirlar tomonidan bastalangan edi va uni xalq sevib ijro etardi.

XVI-XIX asrlar davomida o‘zbek musiqa tarixini ko‘rib chiqar ekanmiz musiqa merosimizni asrlar davomida yuksalib kelgan poydevoriga asoslanib rivojlanganligini nazarimizdan o‘tkazamiz. XVI-XIX asrlar davomida o‘zbek musiqasida yangi janrlar xalq musiqasi va saroylaridagi musiqa san‘atining rivojini musiqiy merosimizning nazariy yuksalishini, Al-Forobiy boshlab bergan musiqiy risolalarni o‘zbek musiqashunoslari davom ettirganlarini guvohi bo‘ldik.

Tarixga nazar tashlasak biz O‘rta Osiyo xalqlarining Rossiya bilan bo‘lgan aloqalarning qadimdan bo‘lganliklari bilan bu aloqalar goh mustahkamlashgan, goh susayib ketganini guvohi bo‘lamiz. Lekin XVI asrning II yarmidan boshlab Buxoro xonligi Rossiya bilan savdo va o‘zaro aloqalarni yaxshilab kelgan.

XIX asrning II yarmidan boshlab O‘rta Osiyo Rossiyaga qo‘shilganidan keyin Rus va O‘zbek xalqlarining aloqalari yanada mustahkamlashgan. Rus san‘atkorlari Turkiston o‘lkasida o‘z mahoratlarini o‘zbek xalqiga ko‘rsatadilar va o‘zbek san‘ati va madaniyati bilan yaqindan tanishadilar. Toshkent shahri Turkistonning madaniy shaharlaridan bo‘lib, bu yerda 1891 yilda fransuz operetta teatri □Lassaliya□, 1894 yil va 1898 yillarda □Tiflis□ opera teatri ijodiy safarga kelishadi. 1902-1903 yillarda ko‘zga ko‘ringan qo‘shiqchi Al‘ma Fostrem va pioninachi Yadviga Zeleskayalar o‘z san‘atlarini namoyish etadilar. Rus va g‘arb musiqa madaniyatini o‘zbek xalqiga tanishtirishga va o‘zbek xalq musiqalari asosida syuitalar, kichik simfonik asarlar yaratishda kompozitorlar Eyxgorn, Leysek, Gizler, Mixaliklarning xizmatlari katta bo‘lgan. Masalan: kompozitor Avgust Eyxgorn O‘rta Osiyodagi milliy xalq kuy va qo‘shiqqlari asosida o‘zining “Pol’ka□, “Toshkentcha□, “Turkistonning keng dalalarida□, “Samarqand oydin kechalari□ nomlari sho‘x asarlarini yaratadi.²

² Т.С.Визго. «Развития музыкальной культуры Узбекистана и его связи с русской музыкой». Москва. 1970 г.

Shu bilan bir qatorda o‘zbek ma’rifatparvarlari ham rus san’ati va madaniyati o‘zbek xalqi orasida targ‘ibot etishda katta xizmat qilganlar. Shular qatorida shoirlardan Muqimiy, Furqat, H.H.Niyoziy larni aytib o‘tish maqsadga muvofiqdir.

Shoir Muqimiyning (1851-1903) lirik va hajviy she’rlari xalq kuylari bilan mujassamlanib, sevimli xalq qo‘shiqlariga aylangan. Zokirjon Furqat (1858-1909) o‘zining she’rlarini rus san’ati va madaniyatiga, o‘zbek xalqini rus tilini o‘rganishga da’vat etgan.

Hamza Hakimzoda Niyoziy esa rus inqilobiy harakatlari va qo‘shiqlaridan ilhomlanib, o‘zining qo‘shiqlarini rus qo‘shiqlari yo‘nalishlarida ijod etgan. Masalan: “Hoy ishchilar”, “Yasha Sho‘ro”, “Biz ishchimiz”, “Ishchilar uyg‘on”, “Kecham tong otdi”, “Keldi ochilur chog‘ing” qo‘shiqlari. XIX asrning II yarmidan boshlab rus san’atining o‘zbek san’ati rivojiga katta turtki bo‘lganligini guvohi bo‘lamiz.

Rus ziyolilari va san’atkorlariga o‘zbek madaniyatini, san’atini va xalq folklorini o‘rganishlariga qiziqish hosil bo‘ladi. Masalan: R.A.Pfeinning qirg‘iz va o‘zbek musiqalari to‘g‘risidagi maqolalari chop etiladi. Avgust Eyxgorn bir necha qozoq va o‘zbek musiqalarini yozib olib, o‘zining asosiy e’tiborini cholg‘u musiqalariga qaratadi. Uning birinchi musiqa yozuvi 1872 yilda Moskvada va Venada, ikkinchi yozuvi esa 1885 yil Peterbergda namoyish etiladi. Jami Eyxgorn tomonidan 50 ga yaqin o‘zbek xalq qo‘shiqlari yozib olingan bo‘lib, ularning ko‘pi lirik harakterdagi qo‘shiqlar turkumini tashkil etgan. Qolganlari esa hajviy, hazil-mutoyiba, amaldorlar ustidan kulish mazmunidagi qo‘shiqlardan iborat.

Kompozitorlar F.M.Leysek va V.M.Mixayliklar (chex millatiga mansub) katta jamoatchilik ishlari bilan shug‘ullanib, Toshkentda jahon kompozitorlarining musiqiy asarlarini targ‘ibot etishda faol qatnashadilar.

F.M.Leysek tomonidan ham o‘zbek xalq qo‘shiqlari yozib olingan bo‘lib, ana shu kuy va qo‘shiqlar asosida “Osiyoliklar poppuriysi” deb nomlangan puflab chalinadigan orkestr uchun katta musiqiy asar yaratgan. Bu musiqiy asarda o‘zbekcha, qozoqcha, boshqirdcha qo‘shiqlar kiritilgan. Bular birinchi marotaba

Toshkentda 1890 yilda Turkiston ko'rgazmasida ijro etilgan. Lekin yuqoridagi barcha rus kompozitorlarining asarlari bizgacha yetib kelmagan, chunki asosiy musiqiy merosini o'rganish, yozib olish va ular asosida katta-katta milliy asarlar ijod qilish XX asrning boshlarida boshlanib ketadi. Ana shu davr davomida milliy o'zbek mutaxassislari, bastakor va kompozitorlar voyaga yetadilar va musiqa san'atining barcha janrlariga asarlar yarata boshlaydilar.³

O'zbek xalqi boy tarixiy o'tmishga ega. Uzoq davom etgan rivojlanish jarayonida u boshqa O'rta Osiyo xalqlari kabi insoniyatga fan va san'at sohasida buyuk siymolarini yetkazib berdi. Asrlar mobaynida uning boy va o'ziga xos musiqa madaniyati ham vujudga keldi. O'rta Osiyo hududiga ko'p istilo qilinganligi tufayli uning o'tmish obidalarida qadimgi yunon, hind, Eron, arab madaniyatining ta'siri seziladi. Ammo, bu ta'sir o'zbek musiqasi o'ziga xosligiga putur yetkazmadi, balki boyidi. O'zbek xalqining musiqa san'ati o'zining badiiy an'analari, mahorat qonunlari, tasviriy vositalariga ega bo'ldi. Xalq musiqa ijodiyotining rang-barang janrlarini yaratdi. Obrazlarga boyligi, mazmunan tuzilishi va shakllanishining mukammalligi bilan hayratda qoldirgan og'zaki an'anadagi professional san'at maqomlar sistemasini yaratib, uni asrlar osha olib kelayotgan bastakorlar san'ati g'oyatda rivoj topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. С.М.Векслер. Очерки истории узбекской музыкальной культуры. Ташкент. 1965 г.
2. Т.С.Визго. «Развития музыкальной культуры Узбекистана и его связи с русской музыкой». Москва. 1970 г.
3. Т.Ye.Solomonova. "O'zbek musiqasi tarixi". Toshkent "O'qituvchi". 1981.
6. M.Achildiyeva 2021 Academic Yunus Rajabi and His Scientific Heristage Annals of Romanian Society for Cell Biology 25(4) 9092-9100

³ T.Ye.Solomonova. "O'zbek musiqasi tarixi". Toshkent "O'qituvchi". 1981.

7. Achildiyeva M, Xojimamatov A, Ikromova F (2022) Shashmaqom saboqlari: "Navo" maqomi xususida. INTERNATIONAL JOURNAL FOR ENGINEERING AND MANAGEMENT RESEARCH 11(01) 55-58
8. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) ABOUT MAHMUDJON TOJIBOYEVS PEDAGOGICAL ACTIVITY GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) 9(5) 240-244
9. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) TANBUR ONE OF ANCIENT INSTRUMENTS GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) 9(6) 302-308
10. Achildiyeva M, Ikromova F (2022) CHOIR ART IN UZBEKISTAN BOTIR UMIDJONOV (EURASIAN JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 7 54-56
11. Achildiyeva M, Ikromova F (2021) "The third renaissance towards ascending" EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL "An open access, peer reviewed multidisciplinary journal" 2 (9) 17-20
12. Maxfuzakhon Karimova, Muyassarkhon Achildiyeva, Farangiz Ikromova (2021) USE FROM PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN MUSIC LESSONS EUROPEAN SCHOLAR JOURNAL "An open access, peer reviewed multidisciplinary journal" 2 (4) 460-463
13. Achildiyeva M, Xojimamatov A, Yuldasheva D, Ikromova F (2021) Uyghur Folk Singing Genre Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry 12 (10) 3510-3515
14. Ikromova F O'ZBEKISTON XALQ HOFIZI OCHILXON OTAXONOVNING HAYOT YO'LI CHIZGILARI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE Vol. 1 No. 3 (2022): 151-156
15. Achildiyeva M, Ikromova F РЕЙНГОЛЬД ГЛИЭР ВА ТОЛИБЖОН СОДИҚОВНИНГ «ЛАЙЛИ ВА МАЖНУН» ОПЕРАСИДА МАҚОМ ЙЎЛЛАРИНИНГ ҚЎЛЛАНИЛИШИ UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 23-28 bet

16. Xojimatov A, Ikromova F МУСИҚИЙ САҲНАВИЙ АСАРЛАРНИНГ ИЖРОЧИЛИК МУАММОЛАРИ (ЎЗБЕКИСТОН КОМПОЗИТОРЛАРИ ИЖОДИ МИСОЛИДА) UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 29-33 bet
17. Ikromova F SHASHMAQOMDA TURKUM ASAR TARONALARI UIF-2022: 8.2 SCIENCE AND INNOVATION ISSN: 2181-3337 INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL 2022 №4 29-33 bet
18. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
19. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
20. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.
21. Shodiyeva, G. N. K., & Dustmatov, H. (2022). CLASSIFICATION OF WORDS IN UZBEK AND ENGLISH: IN THE EXAMPLE OF VERBS. *Central Asian Academic Journal of Scientific Research*, 2(4), 234-237.
22. qizi Shodieva, G. N., & Dusmatov, H. H. (2022, July). RINICIPLES OF DIVISION OF WORD CATAGORIES IN UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 11, pp. 38-43).
23. Тухтаева, К. Д. (2020). SEMANTIC ANALYSIS OF THE PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH, UZBEK AND RUSSIAN LANGUAGES WITH THE NAMES OF VEGETABLES AND FRUITS. *ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ*, (SI-3).